

UMA SIMULAÇÃO DOS EFEITOS DE INVESTIMENTOS NO SETOR PRODUTOR DE SOJA SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA BRASILEIRA UTILIZANDO A MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO

Cesar Augusto Pires Armando

Eduardo dos Santos Silva

Vera Lucia Nilta Guimarães

Paulo Rogério Scarano

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar os impactos potenciais que investimentos no setor produtor de soja, que opera em mercados livres e concorrenciais, podem produzir nos demais setores e no valor total de produção adicionado na economia brasileira. Para tanto, primeiramente, apresenta-se a perspectiva combinada do modelo estrutura-conduta-desempenho (E-C-D) e das cinco forças de Porter. Em seguida, descreve-se e caracteriza-se o setor de soja no Brasil, à luz da combinação dos esquemas analíticos das perspectivas teóricas combinadas de E-C-D e Porter. Por fim, simulam-se os efeitos no PIB brasileiro de investimentos adicionais no setor de soja equivalentes a R\$ 200 bilhões, em cinco anos, utilizando-se a matriz insumo-produto. Os resultados encontrados apontam que investimentos dessa ordem, distribuídos em cinco anos, tendem a produzir um impacto positivo de R\$ 636 bilhões no valor adicionado acumulado no período, equivalentes a 1,77 pontos percentuais a mais, em relação à evolução tendencial do nível de atividade econômica, na ausência de tais investimentos. Os setores mais beneficiados por tais investimentos são a própria agropecuária; a indústria extrativa mineral; a indústria de transformação; o setor de produção e distribuição de eletricidade, gás e água; o comércio; e o setor de transporte, armazenagem e correio.

Palavras-chave: soja. estrutura-conduta-desempenho. 5 forças de Porter. investimentos. matriz insumo-produto.

INTRODUÇÃO

A produção da soja é extremamente importante para a economia brasileira. O setor tem como principais encadeamentos para trás os seguintes setores fornecedores de insumos e serviços: indústria de fertilizantes, indústria de defensivos agrícolas, indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, o setor de sementes, serviços de transporte e logística e serviços financeiros. Por outro lado, tem como principais encadeamentos para a frente os seguintes setores: indústria de alimentos, indústria de rações animais, indústria de biocombustíveis, indústria química e o setor exportador. De acordo com a LAFIS (2024), trata-se da principal lavoura brasileira, em termos do valor bruto de produção, que em 2023 produziu o equivalente a R\$338,48 bilhões, seguida bem de longe pelo milho (R\$ 143,60 bilhões), cana-de-açúcar (R\$ 114,97 bilhões), café (R\$ 49,92 bilhões) e algodão (R\$ 30,73 bilhões). Também em termos de extensão é a cultura que ocupa a maior parte da área de cultivada, o equivalente a 49% do total (IBGE, 2024a). É ainda o principal produto de exportação brasileiro, com participação de quase 16% na pauta de exportações do país em 2023 (MDIC, 2024). Por esse motivo, é relevante estudar o setor produtor de soja e compreender os impactos que investimentos nele podem ter para os demais setores da economia brasileira.

Vale ressaltar, ainda, que o setor produtor de soja opera em um mercado bastante competitivo e sujeito às forças do livre mercado. Seus preços são fortemente pautados pelo mercado internacional, como é possível observar no gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Evolução dos preços do grão de soja: Brasil X Internacional (2006-2026)

Fontes: LAFIS (2024) e CEPEA/ ESALQ (2024).

Assim, o objetivo geral do presente trabalho é analisar os impactos potenciais que investimentos no setor produtor de soja podem produzir nos demais setores e no valor total de produção adicionado na economia brasileira. Para tanto, parte-se de uma descrição do setor no Brasil, a partir das perspectivas analíticas combinadas do modelo estrutura-conduta-desempenho (E-C-D) e das cinco forças de Porter, para, em seguida, realizar uma simulação dos impactos de investimentos adicionais no setor produtor de soja sobre os valores tendenciais de produção dos diferentes setores da economia, bem como sobre o valor tendencial adicionado, ao longo do período 2024-2028. Ou seja, primeiramente projeta-se a evolução tendencial da atividade econômica, a partir da taxa média de crescimento de longo prazo de cada um dos setores analisados, depois projeta-se um cenário alternativo, utilizando-se a matriz de insumo-produto, em que ao cenário tendencial são acrescidos investimentos de R\$ 200 bilhões no setor produtor de soja, distribuídos ao longo dos 5 anos de análise. Em seguida, compara-se o cenário alternativo (com investimentos adicionais) ao cenário tendencial, para avaliar os impactos dos investimentos sobre os demais setores da economia e sobre o valor adicionado.

A primeira seção do trabalho apresenta e combina as perspectivas teórico-analíticas do modelo E-C-D e das 5 forças de Porter. A segunda seção descreve e analisa o setor produtor de soja, à luz das perspectivas teórico-analíticas propostas. A terceira seção compara a evolução tendencial dos valores de produção dos diferentes setores da economia brasileira e do valor adicionado com o cenário alternativo, em que se adicionam investimentos adicionais no setor produtor de soja, ao longo do período de 2024 a 2028, utilizando-se a matriz de insumo-produto para tal simulação. Por fim, seguem-se as considerações finais, que sumarizam como as seções do presente trabalho se encadearam para apresentar uma resposta sobre os impactos dos investimentos no setor produtor de soja sobre os demais setores da economia brasileira e sobre seu valor adicionado, sintetizando tal resposta. Apontam-se, ainda, as limitações do trabalho e sugestões de pesquisas futuras.

1 O ESQUEMA ANALÍTICO FORNECIDO PELOS MODELOS ESTRUTURA-CONDUTA -DESEMPENHO (E-C-D) E PELAS 5 FORÇAS DE PORTER

O presente trabalho utiliza as perspectivas combinadas do modelo estrutura-conduta-desempenho (E-C-D) e das cinco forças de Porter para analisar o setor produtor de soja no Brasil. O modelo E-C-D foi originalmente desenvolvido por Edward Mason (1939) e posteriormente aprofundado por Joe Bain (1956), com o intuito de avaliar as relações entre o tamanho das firmas, sua competitividade e seu desempenho. Por sua vez, o esquema analítico das cinco forças de Porter fornece uma ferramenta para compreender a dinâmica competitiva de um determinado setor e a identificar ameaças e oportunidades, que permitem moldar as decisões estratégicas de suas firmas, ao analisar a intensidade da rivalidade entre as firmas concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores e compradores da cadeia produtiva, o risco de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos.

O modelo E-C-D evoluiu muito desde sua criação, assumindo um caráter multidirecional, em que todos os componentes afetam os demais componentes. Tal modelo considera as condições básicas de demanda e de oferta, os impactos das políticas e da ação do governo, e as interações entre estrutura de mercado, conduta estratégica das firmas do setor e o desempenho setorial.

As condições básicas da demanda englobam a dinâmica do consumo, a elasticidade-preço e a elasticidade renda da procura, a disponibilidade de bens substitutos, além das características cíclicas ou sazonais. Já as condições básicas da oferta levam em consideração a disponibilidade de matérias-primas e tecnologias, as características da localização, as possibilidades de ganhos de escala e de escopo entre outros (Hasenclever e Torres, 2013).

As políticas e ações governamentais podem afetar os setores por meio de regulamentação e regulação (ao estabelecer as normas para operar em determinado setor); incentivos (por meio de subsídios, tributação diferenciada e crédito); legislação antitruste e defesa da concorrência; políticas de comércio internacional (que podem afetar a entrada de produtos concorrentes); e mesmo por meio de políticas macroeconômicas que podem afetar as decisões tomadas nos diferentes setores, por meio de seus efeitos sobre variáveis econômicas chave, como juro, câmbio, inflação e nível de atividade econômica (Scarano, Muramatsu e Francischini, ANO).

A análise da estrutura do mercado engloba a avaliação do número de vendedores e compradores, a identificação de barreiras à entrada, a possibilidade de diferenciação do produto, o grau de verticalização das empresas do setor e as possibilidades de diversificação da produção. Já a conduta estratégica das firmas do setor engloba a forma de precificação, o processo de pesquisa e desenvolvimento, as decisões de investimento, as fusões e aquisições, as estratégias de propaganda e marketing, entre outras. Por sua vez o desempenho setorial por meio das eficiências produtiva e alocativa, do progresso técnico, da qualidade do produto e da lucratividade das empresas do setor (Carlton e Perloff, 1994, p. 4).

Vale ressaltar que uma leitura moderna do modelo E-C-D considera que não há um sentido unidirecional (com a estrutura de mercado determinando o desempenho), que todos os componentes do modelo interagem e podem afetar os demais. Por exemplo, a conduta pode afetar tanto o desempenho como modificar a estrutura do setor, o desempenho de determinadas firmas do setor pode modificar sua estrutura, mudanças nas condições básicas de oferta e demanda podem afetar o desempenho setorial, políticas e ações governamentais podem afetar tanto a estrutura, como a conduta estratégica das firmas, assim como seu desempenho. Por outro lado, o modelo E-C-D sistematiza e articula os elementos fundamentais para a análise setorial, constituindo-se em uma estrutura analítica útil para análises de organização industrial (Cabral, 1994).

Por sua vez, as cinco forças de Porter são um modelo desenvolvido para analisar a competição em um setor, buscando avaliar as forças competitivas que moldam uma estratégia de negócio. Tais forças englobam: 1) a rivalidade entre concorrentes, em que se examina o grau de competição entre as empresas de um setor, pois a alta rivalidade pode levar a guerras de preços, campanhas publicitárias agressivas e lançamentos contínuos de novos produtos; 2) o poder de barganha dos fornecedores, analisando o poder que eles têm de aumentar os preços ou reduzir a qualidade dos produtos ou serviços, de modo que uma menor quantidade de fornecedores tende a implicar maior poder de barganha para eles; 3) poder de barganha dos compradores, em que se analisa o poder que os clientes têm de influenciar os preços e a qualidade dos produtos ou serviços, valendo destacar que quando os clientes têm muitas opções, tendem a exigir preços mais baixos ou produtos de melhor qualidade; 4) ameaça de novos entrantes, em que se analisa a facilidade com que novas empresas podem entrar no mercado e competir com as empresas existentes, destacando-se que altas barreiras à entrada, sejam elas econômicas ou legais, tendem a proteger as firmas já estabelecidas; e 5) a ameaça de bens substitutos, em que se avalia a probabilidade dos clientes optarem por produtos ou serviços alternativos, que supram total ou parcialmente as suas necessidades, de modo que quanto mais e ou melhores bens substitutos disponíveis, maior será a pressão sobre os preços e a qualidade.

A próxima seção procura descrever e analisar o setor de produção de soja. Para tanto, primeiramente apresenta as condições básicas de oferta e demanda do mercado, passando por como a ação governamental tem afetado o setor, para em seguida apontar as características da estrutura, da contutura e do desempenho setorial. Em seguida, procura avaliar o setor produtor de soja, de forma complementar, utilizando as cinco forças de Porter.

3. O SETOR DE SOJA DESCRITO A PARTIR DO ESQUEMA ANALÍTICO COMBINADO ENTRE O MODELO E-C-D E AS 5 FORÇAS DE PORTER

3.1 Características e condições básicas do mercado de soja

A soja é uma planta originária da China, cujo nome científico é *Glycine max L.*; Trata-se de um grão rico em proteínas, podendo ser consumido tanto por homens como por animais. Considerada uma *commodity*, ou seja, é um produto homogêneo e não industrializado, sendo, portanto, uma matéria-prima de base para outros sistemas de produção subsequentes como o esmagamento.

O grão de soja é um produto com um vasto número de utilizações, como óleo, farelo, dieta humana, alimento animal e insumo industrial (para a produção de tintas, produtos químicos, lubrificantes e plástico). Além disso, tem um grande impacto principalmente no segmento agropecuário (pecuária, avicultura, suínos etc.). Sendo assim, pode ser considerado um bem complementar do milho que tem grande participação na alimentação animal (no caso na preparação de rações, torna-se um bem essencial). Usualmente durante a produção da soja os produtores intercalam essas duas culturas diferentes, à medida que se colhe a soja se planta o milho na sequência. Com a perspectiva da indústria do biodiesel poderia ser um bem substituto, uma vez que o milho tem uma grande influência na produção de etanol.

A produção mundial de soja ocorre, principalmente, nos continentes americano e asiático. O clima favorável nestas regiões do globo permite que se obtenha bons resultados na produção do grão. O volume de produção do grão de soja é bastante concentrado em três países, que estão na liderança como maiores produtores de soja no mundo, há 15 anos. Esses países são, respectivamente: Brasil, Estados Unidos e Argentina. Juntos, esses países representam, em 2024, mais de 297 toneladas de soja, sendo 80% da produção mundial, segundo relatório da

LAFIS (2024). Em relação às exportações mundiais de soja, o Brasil e Estados Unidos correspondem 85,7% de todo volume comercializado no mundo.

O Brasil registrou uma safra recorde de 160 milhões de toneladas de soja em 2022/23, representando um crescimento significativo de 22,6% em relação à safra anterior. Em contraste, os Estados Unidos produziram 116,22 milhões de toneladas, uma redução de 4,3%. Na Argentina, o fenômeno climático *La Niña* provocou uma severa escassez hídrica, resultando em uma produção de apenas 25 milhões de toneladas, o menor volume desde 1999/2000.

O Brasil lidera o *ranking* dos maiores produtores mundiais de soja. Foram 160 milhões de toneladas do grão na safra do ano de 2022/2023 – sendo 42% de todo o volume de soja produzida mundialmente, o que a torna o principal item de exportação do agronegócio nacional. Em 2024, a representatividade oscilou para 39,4%, mantendo o país ainda na liderança.

O clima brasileiro, que varia de subtropical a tropical (maior parte do país), contribui para o crescimento rápido e contínuo das plantações. A soja se destaca entre os principais produtos da agricultura brasileira em termos de faturamento, de acordo com o Valor Bruto da Produção divulgado pelo Ministério da Agricultura em 2023.

No Brasil a produção está localizada geograficamente nos Estados da região centro-oeste, sudeste e sul onde é comercializada, após a colheita, para grandes empresas de esmagamento. O Estado de Mato Grosso é hoje o maior produtor de soja do Brasil, sendo responsável, em 2023, por 26% da soja nacional. Sorriso/MT é conhecida como a “capital nacional da soja”; em seguida aparecem os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, respectivamente, cada um com uma produção que representa respectivamente: 15%, 14%, 10% e 8% da produção nacional.

Os compradores e principais destinos da soja brasileira estão localizados na Ásia, para onde é direcionado mais de 80% do volume total exportado, sendo que apenas para a China é exportada 71% da soja brasileira. Os demais consumidores, responsáveis pela compra de 20% da soja brasileira exportada, estão divididos entre União Europeia (9%), Oriente Médio (3%) e outros destinos (8%). Importante observar que após a pandemia houve um crescimento de 29% na safra 2022/2023, em um ambiente de alta demanda, em especial da China.

Vale ressaltar que o mercado de soja engloba diretamente as seguintes atividades: produção (plantio e colheita), esmagamento e comercialização. No presente artigo, será enfatizada a análise da estrutura, da conduta e do desempenho no primeiro elo da cadeia, ou seja, o plantio.

Na etapa de produção, além de grandes produtores, com significativos investimentos em terra, produtividade e tecnologia, existem as cooperativas, que têm um importante papel, visto que representam a soma de diversos produtores de menor porte. As cooperativas são associações de produtores que realizam as principais transações, como a compra de insumos e comercialização da produção de maneira conjunta. Dentre os ganhos das cooperativas pode-se apontar: maior poder de barganha na aquisição de insumos; melhor ambiente de comercialização e melhor acesso ao uso de ferramentas e operações financeiras. Importante frisar que as cooperativas desempenham também papel relevante na rede de armazenagem de grãos do país, pois de acordo com a Pesquisa de Estoques realizada pelo IBGE, 23,2% do total de unidades armazenadoras estavam dentro das cooperativas, que foram responsáveis por 20,7% da quantidade armazenada. Por outro lado, as cooperativas têm baixa participação nas exportações, mantendo-se em torno de 7,0% ao longo da última década.

O processamento e esmagamento da soja semeada e colhida fica com as principais empresas compradoras, que em 2023 foram, segundo levantamento da LAFIS (2024), as multinacionais

americanas Cargill (com uma receita líquida de R\$ 123.3 mm); Bunge (com uma receita líquida de R\$ 78.7 mm) e a brasileira Amaggi (com uma receita líquida de R\$ 47.3 mm).

3.2 A estrutura do mercado de produção de soja

Embora existam diversas variedades de soja, cada uma com características específicas em termos de produtividade, resistência a pragas e doenças, composição nutricional e as condições climáticas e do solo em que ela é cultivada podem influenciar levemente a composição dos grãos, a soja é geralmente considerada um produto homogêneo. Isso significa que, em termos de suas características físicas e químicas básicas, os grãos de soja produzidos em diferentes regiões do mundo tendem a ser muito similares.

Barreiras: A entrada ou saída para o mercado produtor de soja é livre, não sendo encontradas, portanto, barreiras econômicas ou tecnológicas significativas que possam inviabilizar novos entrantes ou mesmo a saída deles do mercado. Além disso, em regiões geograficamente favoráveis, a possibilidade de plantio é relevante, sendo a elasticidade da demanda e da oferta os principais insumos para a tomada de decisão. É importante também reforçar que para a etapa de plantio, não há a necessidade de alto investimento em equipamentos em um primeiro momento; entretanto, quanto maior for a disponibilidade de equipamentos tecnológicos de ponta, melhores serão os resultados gerados, visto os importantes cenários de eficiência, produtividade e qualidade; possibilitando, posteriormente, a colheita, mesmo que em baixa escala de produção. Os pequenos produtores, em sua maioria, iniciam o cultivo com baixo investimento tecnológico, embora com alto potencial de terras, associam-se às grandes cooperativas de produção, para que o volume plantado e colhido possa ser comercializado em escalas maiores. Segundo a EMBRAPA:

As tecnologias são colocadas a serviço da sustentabilidade dos sistemas de produção, atendem diversos perfis e tamanhos de propriedades agrícolas, contribuem para a rentabilidade do produtor, para a preservação do meio ambiente e para a geração de benefícios para toda a sociedade (EMBRAPA, 2023).

Sabe-se que as empresas buscam investir em tecnologias que possam alavancar a qualidade dos grãos, aumentar a produtividade, sementes com melhoramento genético para um melhor manejo em campo, resistência a doenças e pragas com a utilização de insumos químicos como: fungicidas, herbicidas, defensivos agrícolas, fertilizantes, etc. visando ganhos de qualidade para atendimento de requisitos de normas regulamentadoras nacionais e internacionais, e um posicionamento de forma mais competitiva no mercado concorrencial.

3.3 As ações e as políticas governamentais

Entre as ações e as políticas governamentais que mais afetam o setor produtor de soja destacam-se a ação de uma empresa pública, a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, por meio de sua unidade Embrapa Soja), e o financiamento com crédito direcionado, por meio do Plano Safra.

A EMBRAPA teve um papel fundamental na expansão da cultura da soja no Brasil, a partir dos anos 1970, contribuindo desde o desenvolvimento de tecnologias até a criação de programas de pesquisa e transferência de conhecimento. Nesse sentido, destacam-se o desenvolvimento da “soja tropical”, que permitiu a adaptação da planta às condições climáticas da região do Cerrado, caracterizada por baixas latitudes. A empresa conduziu pesquisas em diversas áreas, como manejo do solo, nutrição de plantas, controle de pragas e doenças, e biotecnologia. Tais pesquisas culminaram em tecnologias como o Sistema de Plantio Direto na palha (SPD), o

tratamento de sementes com fungicidas, a recomendação de adubação e calagem, o controle biológico de pragas, o desenvolvimento de cultivares resistentes a doenças e o manejo integrado de pragas (Dall'Agnol, 2016).

A EMBRAPA continua tendo um papel fundamental no fortalecimento da cultura da soja no Brasil. Nesse sentido, destacam-se as pesquisas envolvendo o uso de biotecnologia (como marcadores moleculares e sequenciamento genético, para acelerar o desenvolvimento de novas cultivares de soja com características desejáveis, como resistência a pragas e doenças, tolerância a estresses abióticos e melhoria da qualidade nutricional); para manejo integrado de pragas e doenças (para reduzir o uso de agrotóxicos e para combater novas doenças, como a ferrugem asiática); e para adaptação a mudanças climáticas, visando desenvolver cultivares de soja mais resilientes a eventos extremos, como secas e alagamentos (Dall'Agnol, 2016).

O Plano Safra é uma política pública, que consiste em um conjunto de medidas e linhas de crédito especiais, oferecidas anualmente pelo governo federal, com o objetivo de financiar as atividades agrícolas e pecuárias do país. O Plano Safra direciona recursos financeiros para os produtores rurais, através de bancos públicos e privados. Tal financiamento ocorre por crédito direcionado, sendo oferecido em condições especiais, com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos. Suas principais fontes de captação são: a poupança rural, parcela dos depósitos à vista e 50% dos recursos captados por LCA.

O Plano Safra visa fomentar a produção rural, financiando custeio (insumos agrícolas, sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas e mão-de-obra); investimento em máquinas, equipamentos e instalações; e modernização tecnológica (irrigação, mecanização e sistemas de gestão). O Plano Safra atende desde pequenos agricultores familiares até grandes produtores.

De acordo com as informações prestadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA, 2024), o total das contratações de crédito rural na safra 2023/24 (dados de junho/24) atingiu um patamar de R\$ 400,7 bilhões durante o período de julho de 2023 a junho de 2024, correspondente ao ciclo agrícola. Este valor representa um aumento de 12% em comparação com o mesmo período da safra anterior. No segmento da agropecuária empresarial (médios e grandes produtores rurais), o crédito rural utilizado atingiu R\$ 341,1 bilhões de julho a maio, o que representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

3.4 A conduta no mercado de soja

O grão de soja, é cotado em bolsa, ou seja, a formação de preços depende do nível de estoques do produto, sendo essa a principal variável indicativa do compasso ou descompasso entre a oferta e a demanda do produto. Nos últimos cinco anos, devido ao crescimento de demanda na China, principal cliente da soja brasileira, o Brasil e os principais produtores mundiais acumularam altos estoques de soja, tendo em vista o enorme crescimento da produção do grão no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos e Brasil. Esse movimento tem depreciado as cotações da *commodity* no mercado internacional desde o final de 2012. Os anos de 2020 a 2022 foram marcados pela intensa demanda chinesa, após a reabertura do país, na esteira das paralisações impostas pela COVID-19. Adicionalmente, a demanda interna, tanto para ração animal frente uma demanda intensa por proteína, quanto o consumo das famílias contribuiu para puxar os preços da oleaginosa. Analisando as condições do mercado, os preços da soja oscilaram ao longo do primeiro semestre de 2024, sendo praticado, segundo o CEPEA/ESALQ (2024), entre R\$ 114,97 e R\$ 141,65 a saca de 60kg. O valor médio de R\$ 128,14 valor representa 6% de queda, ao compararmos com junho de 2023. O que se explica esse comportamento é a elevada oferta da safra 2023/24 na América do Sul, aliada às expectativas

de uma safra robusta no Hemisfério Norte para 2024/25, exercendo pressão sobre as cotações no mercado.

Em relação aos investimentos no setor, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA, 2024), o total das contratações de crédito rural na safra 2023/24 (dados de junho/24) atingiram R\$ 400,7 bilhões. Os financiamentos para custeio somaram R\$ 219,8 bilhões, enquanto as contratações para linhas de investimento chegaram a R\$ 98 bilhões. As operações de comercialização totalizaram R\$ 51,7 bilhões, e as de industrialização, R\$ 31,2 bilhões. As regiões que mais se destacaram em termos crédito rural, em relação ao valor e ao aumento das contratações na comparação com a safra anterior foram Centro-Oeste, com R\$ 104,4 bilhões (+8%), região Sul, com R\$ 93,7 bilhões (+13%) e região Sudeste, com R\$ 88,2 bilhões (+25%).

3.5 O desempenho do setor produtor de soja

O desempenho da produção é diretamente influenciado pela conduta da cadeia como um todo. Para a tomada de decisões de investimentos os sojicultores tendem a buscar movimentar a produção para áreas geográficas mais favoráveis em relação a clima e solo que maximizem a produtividade ou por adoção de tecnologias de equipamentos e insumos químicos que diminuam perdas durante o processo. Destacando algumas variáveis e desafios no setor produtivo de soja, iniciando por adversidades climáticas, como a seca, que nos últimos anos trouxe problemas em várias culturas no agronegócio. Do lado da política, tivemos um ano de 2023 com os reflexos do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, países que são grandes exportadores de insumos químicos, como os fertilizantes.

Os problemas climáticos enfrentados nos últimos meses no Brasil e a quebra de safra vêm prejudicando parte da produção agrícola brasileira de 2024. Com isso, a safra prevista para 2023/24, segundo o relatório LAFIS (2024), está projetada para alcançar 299,27 milhões de toneladas, em consonância com a última avaliação da CONAB (2024). Embora isso represente uma redução de 6,4% ou 20,54 milhões de toneladas em comparação ao ciclo anterior, essa safra ainda é a segunda maior já registrada no país. Dentro deste quadro, a produção de soja na safra 2023/24, que já se aproxima de seu término, está estimada em 147,34 milhões de toneladas, representando uma redução de 4,7% ou 7,27 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Nesse cenário, Mato Grosso se destaca como o maior produtor do país, com 39,34 milhões de toneladas, enquanto a Bahia alcança a maior produtividade, com 3.780 kg/ha.

Segundo a CONAB (2024), a estimativa da área plantada com soja deve aumentar, mas serão reduzidas as projeções de produtividade e de produção, com queda de 7,23 milhões de toneladas na safra 2023/2024, em relação à safra anterior, com destaque para os efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul, que prejudicaram a produção da oleaginosa e para o atraso das chuvas, baixas precipitações e altas temperaturas nas áreas semeadas nas Regiões Centro-Oeste, Sudeste e na região do Matopiba.

Para melhor entender o mecanismo do desempenho do mercado produtor de soja, a safra (plantio) ocorre entre setembro e dezembro; a Entressafra de janeiro a agosto (ociosidade) e a safra velha (colheita) setembro a novembro.

3.6 Análise da produção de soja sob a perspectiva das 5 forças de Porter

O produto que gera ameaça significativa como substituto da soja é o milho, mesmo que o plantio ocorra em períodos diferentes. O milho pode ser considerado um bem substituto para a soja para várias finalidades econômicas, especialmente na alimentação animal e na produção de biocombustíveis. Em relação à alimentação animal, tanto o milho quanto a soja são amplamente utilizados na formulação de rações para suínos, aves e bovinos. Quando o preço de um desses

grãos aumenta, os produtores podem optar por substituir um pelo outro para reduzir custos. Por sua vez, em relação à produção de biocombustíveis, o milho é uma matéria-prima importante para a produção de etanol, enquanto a soja é utilizada para produzir biodiesel. Dependendo dos preços relativos e de eventuais das políticas de subsídios, os produtores podem alternar entre o uso de milho e soja para a produção de biocombustíveis. Já na indústria de alimentos, em alguns casos, o milho pode substituir a soja em produtos alimentícios processados, como óleos vegetais e proteínas vegetais, dependendo da disponibilidade e do custo dos grãos. Por tudo isso, no mercado de *commodities*, os investidores podem considerar o milho e a soja como substitutos ao decidir onde alocar seus recursos, especialmente em resposta a mudanças nos preços e nas condições de mercado. Essas substituições são influenciadas por fatores como preço, disponibilidade, e características nutricionais dos grãos.

Em relação ao poder de negociação dos compradores, a soja, por ser uma *commodity*, tem seu preço influenciado por variações nas condições de oferta e demanda no mercado internacional. Em termos de economia de política internacional, países autocráticos figuram entre os principais compradores da soja brasileira, com destaque para a China, que representa sozinha 71% das exportações brasileiras de soja. As negociações são feitas principalmente via bolsa de valores, sendo a principal a CBOT (Bolsa de Chicago nos EUA). Portanto, os produtores são tomadores de preços. A compra da oleaginosa concentra-se nas indústrias processadoras, o que torna esta compra articulada e de fácil acesso.

Em relação à rivalidade entre os concorrentes, a competição está atrelada à capacidade produtiva, uma vez que o uso da tecnologia melhora os resultados de produção, gerando uma competição em volume e escala. Muitas vezes essas tecnologias são apresentadas por meio das cooperativas, que possuem diversos produtores de pequeno porte associados que dividem o custo fixo desses equipamentos.

Já em relação à ameaça de novos entrantes, ameaça é considerada baixa, visto que o mercado produtivo possui barreiras significativa na esfera geográfica (solo e clima) e o plantio de soja não irá prosperar em ambientes climáticos não favoráveis. Embora não sejam significativas, as barreiras econômicas (capital e trabalho) e tecnológicas (investimento em máquinas) podem desestimular a entrada de novos concorrentes.

Por fim, em relação ao poder de negociação dos fornecedores, pelo produto ser homogêneo, estão concentradas em outros insumos produtivos como: em sementes e fertilizantes, que influenciam o valor da oferta. Pode-se destacar também a operação de Barter, que possibilita a troca de sacas de soja por insumos. É uma negociação pré-fixada em que o produtor antecipa a remuneração da soja para conseguir os insumos para a safra. Esse mecanismo não envolve dinheiro, mas sim a troca do produto pelo insumo. A margem de negociação dos principais fabricantes de insumos agrícolas, em especial, os químicos, por serem majoritariamente fabricados por indústrias multinacionais com desenvolvimento de tais tecnologias no exterior, faz com que a produção nacional seja dependente desses produtos, uma vez que o Brasil o avanço da capacidade tecnológica para desenvolver produtos concorrentes nacionalmente, torna-se complexa. Principalmente durante o período de pandemia, com as transações de comércio exterior interrompidas, o Brasil sofreu quebras de produção em virtude desse motivo.

4 UMA SIMULAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE A PRODUÇÃO AGREGADA DE INVESTIMENTOS NO SETOR DE SOJA BRASILEIRO A PARTIR DA MATRIZ INSUMO-PRODUTO (MIP)

No presente estudo será realizada uma simulação dos efeitos de investimentos no setor de soja baseada na estrutura da Matriz de Insumo Produto (MIP). A MIP foi resultado de um trabalho

publicado no livro *The Structure of the American Economy* pelo economista Wassily Leontief (1941), que observava qual o impacto e mudanças em um único setor da economia afetaria os demais.

Esse sistema de interdependência é formalmente demonstrado em uma tabela conhecida como tabela de insumo-produto; e tais representações demandam grandes investimentos, já que elas requerem uma coleção de informações sobre cada companhia, a respeito dos seus fluxos de vendas e das suas fontes de suprimento. (Guilhoto, 2011, p. 11).

No Brasil, o IBGE é órgão responsável pela publicação e manutenção da matriz de insumo-produto. Para o presente trabalho utiliza-se a última edição, realizada no Brasil em 2015 (IBGE, 2017). Desse modo, para realizar a simulação dos efeitos de um investimento de R\$ 200 bilhões no setor de soja, distribuídos ao longo de 5 anos, para o conjunto de atividades econômicas do país, foram consideradas os seguintes dados e premissas:

1. os dados das contas nacionais referentes ao valor de produção de cada setor e ao valor adicionado total foram considerados aos preços de 2023;
2. para estimar o crescimento tendencial do valor de produção de cada setor e do valor adicionado para os anos de 2024 a 2028 foram consideradas as respectivas taxas anuais médias de crescimento de longo prazo, entre 1995 e 2023, refletidos na Tabela 1 abaixo;

Tabela 1 - Brasil: taxa de crescimento anual média (1995-2023)

	Taxa anual média de crescimento (entre 1995 e 2023)
1 - Agropecuária	3,60%
2 - Indústrias extrativas	3,20%
3 - Indústrias de transformação	0,44%
4 - Eletricidade e gás, água, esgoto, ativ. de gestão de resíduos	2,84%
5 - Construção	1,46%
6 - Comércio	1,73%
7 - Transporte, armazenagem e correio	1,85%
8 - Informação e comunicação	5,18%
9 - Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	2,96%
10 - Atividades Imobiliárias	2,93%
11 - Outras atividades de serviços	2,32%
12 - Adm., defesa, saúde e educação públicas e seguridade social	1,62%
VA (Valor Adicionado)	2,09%
PIB	2,19%

Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2024)

3. do mesmo modo, taxas anuais médias de crescimento de longo prazo de cada setor foram utilizadas para estimar o a demanda final, composta pelo consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, variação de estoques e exportações, a partir dos respectivos dados fornecidos pela matriz de insumo-produto de 2015;
4. os coeficientes da matriz de insumo-produto de 2015 (Tabela 2) foram replicados para os demais anos;

Tabela 2 - Brasil: coeficientes da matriz de impacto intersetorial - Matriz de Leontief - 2015

Setores	01 - Agropecuária	02 - Ind. Extrativa	03 - Ind. De Transformação	04 - Produção e Distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana	05 - Construção Civil	06 - Comércio	07 - Transporte, Armazenagem e Correio	08 - Serviços de Informação	09 - Intermediação Financeira, seguros e previdência complementar	10 - Atividades Imobiliárias	11 - Outros serviços	12 - Administração Pública, saúde e educação públicas e seguridade social
01 - Agropecuária	1,070423	0,020221	0,119541	0,016951	0,032572	0,020605	0,027929	0,008638	0,004569	0,001716	0,016688	0,007821
02 - Ind. Extrativa	0,017118	1,068457	0,066637	0,030737	0,029214	0,006457	0,015300	0,004882	0,002446	0,001611	0,007045	0,004035
03 - Ind. De Transformação	0,338342	0,228313	1,475315	0,190108	0,354864	0,125413	0,324264	0,086666	0,045039	0,018839	0,137939	0,067116
04 - Produção e Distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana	0,046079	0,028026	0,043750	1,390726	0,015665	0,032801	0,022582	0,020133	0,012474	0,003128	0,032043	0,029659
05 - Construção Civil	0,002713	0,017114	0,004714	0,021542	1,105148	0,003374	0,006093	0,022495	0,005938	0,003652	0,006547	0,017248
06 - Comércio	0,098931	0,067164	0,139921	0,054462	0,102702	1,049128	0,089774	0,047267	0,019364	0,006476	0,054238	0,027237
07 - Transporte, Armazenagem e Correio	0,052697	0,122596	0,103238	0,049690	0,046314	0,071665	1,155888	0,026338	0,026436	0,003812	0,037013	0,023483
08 - Serviços de Informação	0,008163	0,016810	0,020077	0,019914	0,011803	0,024248	0,020721	1,150185	0,058744	0,004658	0,052660	0,028402
09 - Intermediação Financeira, seguros e previdência complementar	0,032711	0,042425	0,044851	0,046220	0,033161	0,039227	0,046932	0,048274	1,150138	0,044830	0,031619	0,058562
10 - Atividades Imobiliárias	0,005779	0,008309	0,011106	0,011210	0,008089	0,039152	0,014229	0,020124	0,015367	1,003839	0,023276	0,007795
11 - Outros serviços	0,043049	0,144534	0,111836	0,107755	0,068080	0,114687	0,109770	0,196537	0,145253	0,016832	1,128525	0,107208
12 - Administração Pública, saúde e educação públicas e seguridade social	0,003040	0,007681	0,006545	0,008341	0,003652	0,005982	0,006806	0,009028	0,006548	0,000804	0,006158	1,004951

Fonte: IBGE(2017).

5. a matriz é composta por 12 setores, onde cada linha representa o setor que vende (insumo) e cada coluna representa o setor que compra (produto).
6. para calcular os valores de produção setoriais e o valor adicionado alternativo, os investimentos na ordem de R\$ 200 bi foram distribuídos ao longo de 5 anos na seguinte proporção: 15% (R\$30 bi) para 2024, 20% (R\$40 bi) para 2025, 40% (R\$80 bi) para 2026, 10% (R\$20 bi) para 2027 e 15% (R\$30 bi) para 2028¹.
7. o valor de produção alternativo de cada setor, decorrente da distribuição dos investimentos ao longo do período 2024-2028 é resultante da multiplicação dos coeficientes da matriz de insumo-produto pela demanda final de cada ano do período e tais valores são confrontados com os valores de produção de cada setor da tabela de crescimento tendencial (sem os investimentos adicionais de R\$ 200 bi) para avaliar os respectivos efeitos setoriais e totais.

Dadas as premissas acima, primeiramente, estimou-se a evolução tendencial (sem investimentos adicionais) de cada um dos setores econômicos e do valor adicionado total para o período 2024-2028. A evolução tendencial dos valores de produção setorial e do valor adicionado total encontra-se na Tabela 3. Vale ressaltar que os valores estão expressos em moeda local (Real) constante de 2023.

Tabela 3 - Brasil: evolução tendencial do valor de produção de cada setor e do valor adicionado total (2024-2028)

Valor de Produção Tendencial	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1 - Agropecuária	481.469	493.291	505.502	518.116	531.146	2.529.524
2 - Indústria extrativa mineral	206.004	210.254	214.626	219.123	223.750	1.073.758
3 - Indústria de transformação	822.775	830.433	838.232	846.177	854.271	4.191.888
4 - Produção e distribuição de eletricidade, gás e água	223.169	228.228	233.422	238.755	244.232	1.167.807
5 - Construção	272.157	276.301	280.512	284.792	289.142	1.402.904
6 - Comércio	848.507	862.414	876.594	891.055	905.802	4.384.372
7 - Transporte, armazenagem e correio	283.180	287.777	292.474	297.270	302.171	1.462.872
8 - Serviços de informação	253.527	263.440	273.812	284.665	296.024	1.371.467
9 - Intermediação financeira, seguros e previdência complementar	487.093	499.088	511.420	524.099	537.135	2.558.835
10 - Atividades imobiliárias e aluguel	695.200	714.659	734.681	755.282	776.480	3.676.301
11 - Outros serviços	1.135.505	1.160.192	1.185.484	1.211.397	1.237.949	5.930.526
12 - Administração, saúde e educação públicas	1.182.494	1.201.718	1.221.259	1.241.123	1.261.317	6.107.911
Valor Adicionado	6.891.079	7.027.794	7.168.017	7.311.856	7.459.419	35.858.165

Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2017 e 2024b)

Por sua vez, a Tabela 4 apresenta o Valor da Produção Alternativo, que combina o crescimento tendencial, apontado na Tabela 3, com investimentos adicionais de R\$ 200 bilhões, distribuídos ao longo do período de 2024 a 2028. O Valor de Produção Alternativo aponta para um crescimento mais robusto do que o VBP tendencial isolado.

¹ Para a distribuição foram consideradas as projeções para a economia brasileira e internacional realizadas por diversas organizações, como o World Economic Outlook do International Monetary Fund (2024), o relatório The World in 2050 da PWC (2017) e o Relatório Focus do Banco Central do Brasil (2024).

Tabela 4 -Brasil: evolução do valor de produção alternativo de cada setor e do valor adicionado, considerando-se investimentos adicionais de R\$ 200 no período (2024-2028)

Valor de Produção Alternativo (Tendencial + Investimentos)	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1 - Agropecuária	486.195	504.434	529.518	545.863	564.294	2.630.305
2 - Indústria extrativa mineral	207.063	212.735	219.954	225.207	230.950	1.095.909
3 - Indústria de transformação	830.775	849.154	878.413	891.963	908.368	4.358.674
4 - Produção e distribuição de eletricidade, gás e água	225.232	233.089	243.898	250.851	258.673	1.211.744
5 - Construção	272.259	276.539	281.025	285.381	289.842	1.405.045
6 - Comércio	854.418	876.293	906.439	925.276	946.435	4.508.860
7 - Transporte, armazenagem e correio	285.781	293.885	305.606	312.325	320.044	1.517.641
8 - Serviços de informação	253.938	264.407	275.893	287.057	298.869	1.380.165
9 - Intermediação financeira, seguros e previdência complementar	489.223	504.104	522.224	536.557	551.995	2.604.102
10 - Atividades imobiliárias e aluguel	695.701	715.837	737.214	758.189	779.933	3.686.874
11 - Outros serviços	1.137.929	1.165.882	1.197.719	1.225.421	1.254.596	5.981.546
12 - Administração, saúde e educação públicas	1.182.752	1.202.322	1.222.558	1.242.612	1.263.084	6.113.328
Valor Adicionado	6.921.267	7.098.680	7.320.461	7.486.701	7.667.083	36.494.192

Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2017 e 2024b)

Como é observar, se forem somados os valores adicionados em cada um dos anos do período, o cenário alternativo, que considera investimentos adicionais de R\$ 200 bilhões no setor de soja, inserido no contexto da agropecuária, o resultado é de R\$ 636.027 bilhões a mais, ou seja, 1,77% superior ao cenário tendencial, sem investimentos. Os setores mais beneficiados por tais investimentos são a própria agropecuária (com um diferencial médio de 3,98 pontos percentuais a mais do que no cenário sem investimentos); a indústria extrativa mineral (com um diferencial médio de 2,06 pontos percentuais a mais do que no cenário sem investimentos); a indústria de transformação (com um diferencial médio de 3,98 pontos percentuais a mais do que no cenário sem investimentos); o setor de produção e distribuição de eletricidade, gás e água (com um diferencial médio de 3,76 pontos percentuais a mais do que no cenário sem investimentos); o comércio (com um diferencial médio de 2,84 pontos percentuais a mais do que no cenário sem investimentos); e o setor de transporte, armazenagem e correio (com um diferencial médio de 3,74 pontos percentuais a mais do que no cenário sem investimentos). Os resultados completos podem ser observados na Tabela 5.

Tabela 5 - Diferença entre os valores de produção entre o cenário tendencial (sem investimentos adicionais) e o cenário alternativo (com investimentos adicionais)

Setores	2024	2025	2026	2027	2028	Diferença total no período
01 - Agropecuária	0,98%	2,26%	4,75%	5,36%	6,24%	3,98%
02 - Ind. Extrativa	0,51%	1,18%	2,48%	2,78%	3,22%	2,06%
03 - Ind. De Transfermação	0,97%	2,25%	4,79%	5,41%	6,33%	3,98%
04 - Produção e Distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana	0,92%	2,13%	4,49%	5,07%	5,91%	3,76%
05 - Construção Civil	0,04%	0,09%	0,18%	0,21%	0,24%	0,15%
06 - Comércio	0,70%	1,61%	3,40%	3,84%	4,49%	2,84%
07 - Transporte, Armazenagem e Correio	0,92%	2,12%	4,49%	5,06%	5,91%	3,74%
08 - Serviços de Informação	0,16%	0,37%	0,76%	0,84%	0,96%	0,63%
09 - Intermediação Financeira, seguros e previdência complementar	0,44%	1,00%	2,11%	2,38%	2,77%	1,77%
10 - Atividades Imobiliárias	0,07%	0,16%	0,34%	0,38%	0,44%	0,29%
11 - Outros serviços	0,21%	0,49%	1,03%	1,16%	1,34%	0,86%
12 - Administração Pública, saúde e educação públicas e seguridade social	0,02%	0,05%	0,11%	0,12%	0,14%	0,09%
Valor Adicionado	0,44%	1,01%	2,13%	2,39%	2,78%	1,77%

Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE (2017 e 2024b)

Os resultados encontrados sugerem que investimentos adicionais no setor de soja tem o potencial para estimular diversos setores da economia e o nível de atividade como um todo. No entanto, vale ressaltar que as decisões de investimento decorrem de avaliações privadas dos produtores de soja, que considerem diferentes fatores, como os comportamentos da demanda e do preço da soja no mercado internacional; o custo do capital (fortemente dependente da política monetária, que por sua vez é condicionada pelas metas de inflação); a evolução da taxa de câmbio; o custo de oportunidade de atuar nesse mercado; entre outros.

CONCLUSÃO

Neste relatório, foi analisado e discutido o setor de produção de soja. Dessa maneira outros elos da cadeia não foram contextualizados, como por exemplo, a indústria do esmagamento e derivados, sendo citados dados dessas respectivas empresas que compõem os demais elos da cadeia produtiva somente quando as condutas de tais organizações de alguma forma impactaram o desempenho do setor produtor, que estava sob análise deste trabalho.

Partiu-se da perspectiva teórico-analítica propiciada pelas visões combinadas do modelo E-C-D e das 5 forças de Porter. O modelo E-C-D esquematiza as interações entre as condições de mercado, as ações e políticas governamentais, a estrutura de mercado, a conduta estratégica dos *players* do setor e o desempenho das firmas do setor. Já as 5 forças de Porter levam em consideração o grau de competição entre os concorrentes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos compradores, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de bens substitutos.

A partir da perspectiva analítica proposta, o trabalho revelou que o setor de soja opera em um ambiente bastante concorrencial e de livre mercado, sendo um produto que pode ser considerado homogêneo, cujos preços são fortemente determinados pelos mercados internacionais. Em relação à conduta, destaca-se o volume de recursos destinados para investimentos, que na safra 2023/2024 atingiu o patamar de R\$ 98 bilhões. Vale ressaltar que o desempenho da última safra foi prejudicado por problemas climáticos. Ainda assim, mesmo com uma redução de 4,7% em comparação ao ciclo anterior, essa safra ainda é a segunda maior já registrada no Brasil. Em termos de rivalidade entre os produtores, vale ressaltar que por se

tratar de um mercado bastante concorrencial e, mesmo com a presença de grandes produtores, os produtores menores se organizam em cooperativas, de modo que nenhum produtor individual é capaz de formar preços ou representa grandes riscos de expulsar outros produtores do mercado. Em relação ao poder de barganha dos compradores, mesmo que haja maior concentração no mercado das esmagadoras, o preço da soja é fortemente influenciado pelos preços internacionais. Em relação ao poder de barganha dos fornecedores, há pontos de atenção relativos à dependência de importação de insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas, sendo que importantes países produtores, como a Rússia e a Ucrânia, estão envolvidos em conflitos. Em relação à ameaça de novos entrantes, essa é uma questão limitada, pois a produção de soja é fortemente dependente de fatores como clima e solo, sendo que cerca de 80% das exportações mundiais do produto estão concentradas em três países: Brasil, Estados Unidos e Argentina. O principal produto que pode ser apontado como substituto, sobretudo para a produção de ração animal e combustíveis é o milho, no entanto, no Brasil é comum que os mesmos produtores intercalem a produção de soja e milho.

A seção que avaliou o setor produtor de soja no Brasil procurou deixar claro que, mesmo sendo um produto primário e produzido em um ambiente bastante concorrencial e sujeito às leis do livre mercado, ainda assim é extremamente importante para a economia brasileira. Assim, a simulação dos efeitos para os demais setores da economia de investimentos adicionais no setor produtor de soja, utilizando a matriz de insumo-produto procurou evidenciar a importância relativa do setor para a atividade econômica brasileira como um todo. Com efeito, observou-se que um investimento adicional de R\$ 200 bilhões no setor de soja produziu um diferencial de mais de R\$ 636 bilhões ou quase 2 pontos percentuais a mais no valor adicionado agregado em cinco anos, comparativamente ao cenário tendencial, sem tais investimentos. Os setores mais beneficiados por tais investimentos são a própria agropecuária; a indústria extrativa mineral; a indústria de transformação; o setor de produção e distribuição de eletricidade, gás e água; o comércio; e o setor de transporte, armazenagem e correio.

Evidentemente, o presente trabalho tem limitações, a começar por se tratar de um exercício de simulação. Adicionalmente, depende de premissas fortes, como o recurso às taxas anuais médias de crescimento para a projeção do cenário tendencial, que também é incorporado ao cenário alternativo (com investimentos adicionais) e a manutenção dos mesmos coeficientes da matriz de insumo-produto de 2015, que é a última publicada pelo IBGE até o presente momento. Igualmente depende de algumas deliberações, que também podem ser objeto de questionamento, como o valor dos investimentos adicionais e sua distribuição no período. Também pode-se questionar se haveria motivos para tais investimentos adicionais. Apesar dessas limitações, o trabalho consegue evidenciar a interdependência setorial e o impacto que investimentos em um setor tão relevante, como o produtor de soja, pode ter sobre a atividade econômica. Trabalhos futuros podem endereçar essas questões e, havendo disponibilidade de uma matriz de insumo-produto mais recente, atualizar a simulação e avaliar se a tendência encontrada se mantém.

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Relatório Focus**, 27 set. 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>. Acesso em 30 set. 2024.

BAIN, J. S. **Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing**. Cambridge: Harvard University Press, 1956.

CABRAL, L. **Economia Industrial**. Madrid: Mc-Graw-Hill, 1994.

CARLTON, B.; PERLOFF, J. **Modern industrial organization**. California: Harper Collins, 1994.

CEPEA/ESALQ. Indicador da Soja ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/soja.aspx>. Acesso em 30 set. 2024.

CONAB. **Último levantamento da safra 2023/2024 estima produção de grãos em 298,41 milhões de toneladas**. Brasília, DF: CONAB, 12 set. 2024. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/5728-ultimo-levantamento-da-safra-2023-2024-estima-producao-de-graos-em-298-41-milhoes-de-toneladas>. Acesso em 30 set. 2024.

DALL'AGNOL, Amélio et al. **A Embrapa Soja no contexto do desenvolvimento da soja no Brasil: histórico e contribuições**. Brasília, DF: Embrapa, 2016.

EMBRAPA. **Brasil lidera e é referência no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para produção de soja**. Brasília, DF: Embrapa, 2023. Disponível em: https://www.embrapa.br/en/web/portal/prosa-rural/busca-de-noticias/-/noticia/81613580/brasil-e-referencia-no-desenvolvimento-de-tecnologias-sustentaveis-para-producao-de-soja?p_auth=wLkfvuBp. Acesso em 30 set. 2024.

GUILHOTO, Joaquim José Martins. **Análise de insumo-produto: teoria e fundamentos**. MPRA Paper No. 32566. Muechen: MPRA, 2011. Disponível em: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/32566/2/MPRA_paper_32566.pdf. Acesso em: 29 set. 2024.

HASENCLEVER, L.; TORRES, R. O Modelo Estrutura, Conduta e Desempenho e seus Desdobramentos. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. **Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

IBGE. **Matriz de Insumo-Produto**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-produto.html?edicao=22000>. Acesso em 30 set. 2024.

IBGE. **SIDRA – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024a. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6588>. Acesso em 30 set. 2024.

IBGE. **Sistema de Contas Nacionais Trimestrais**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html>. Acesso em 30 set. 2024.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. **World Economic Outlook: the global economy in a stick spot**, jul. 2024. Disponível em:

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024>. Acesso em 30 set. 2024.

LAFIS. **Relatório Setorial – Soja e Biodiesel**. São Paulo: LAFIS, ago. 2024.

LEONTIEF, W. W. **The Structure of the American Economy**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1941.

MAPA. **Com ano safra completo, desembolso do crédito rural chega a R\$ 400,7 bilhões**. Sítio do Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasília, DF: Ministério da Agricultura e Pecuária, 31 jul. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/com-ano-safra-completo-desembolso-do-credito-rural-chega-a-r-400-7-bilhoes>. Acesso em 29 set. 2024.

MASON, E. S. Price and production policies of large-scale enterprise. **The American Economic Review**, v. 29, n. 1, p. 61-74, 1939.

MDIC. COMEXSTAT. Brasília, DF: MDIC, 2024. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>. Acesso em 30 set. 2024.

PWC. The World in 2050 – The long view: how will the global economic order change by 2050, feb. 2017. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/research-insights/economy/the-world-in-2050.html>. Acesso em 30 set. 2024.

SCARANO, Paulo Rogério ; MURAMATSU, Roberta ; FRANCISCHINI, Andresa Silva Neto; "Modelo Estrutura-Condução-Desempenho como Esquema Analítico de Análises Setoriais", p. 13-24. **Estudos econômicos setoriais: máquinas e equipamentos, ferrovias, têxtil e calçados**. São Paulo: Blucher, 2019.

SCHERER, F. M.; ROSS, D. **Industrial market structure and economic performance**. 3. ed. Chicago: Rand McNally & Co, 1990.